

XORAZM SUVORALARINING JANR, USLUB VA IJROCHILIK AN`ANALARI

Rajabov Shaxzodbek Baxrom o'g'li

Urganch Davlat Universiteti Pedagogika fakulteti Musiqiy ta'lim kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7980536>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbek mumtoz musiqasi tarkibiga mansub bo'lgan Xorazm suvorolari haqida ma'lumotlar berildi. Suvora janri, ularning turlari, kelib chiqish tarixi va uning ijrochilik an'analari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan. Shuningdek, Xorazm Suvora ijrochilikining nazariy va amaliy xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Suvora, maqom, ashula, savt, go'yanda, diralishma, hofiz, xonanda, Ona suvora (Katta suvora), Chapandozi Suvora, Yak parda suvora, Kajhang suvora, Qo'sh parda suvora (Xush parda suvora), Suvorayi Komil, Qorichmoni suvora, Indamas suvora, Go'jayi suvora, Nim parda suvora

O'zbek mumtoz musiqasi jumladan, Xorazm va maqom ashulalari har bir shaxsning ma'naviy kamolotini shakllantirish, insonga estetik zavq berish bilan birga intellektual salohiyatini rivojlantirish, uni estetik jihatdan barkamol shaxs sifatida shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bu san'at o'zbek musiqasi madaniyatining ajralmas qismi sifatida jamiyat ma'naviyatini yuksaltirishda muhim o'rin tutadi. Suvora so'zining kelib chiqishi va uning lug'aviy ma'nosiga e'tibor qiladigan bo'lsak, musiqashunoslik ilmida unga shunday ta'rif beriladi. Suvora fors tojik tilida "minmoq", "ot yoki boshqa jonivorni minmoq" degan ma'noni anglatadi. Suvora (forscha "suvoriy" – otliq) – Xorazm mumtoz xonandalik maktabida kengtarqalgan yirik ashula yo'li.

Suvora o'tmishda tasavvuf oqimining musiqasi san'atidagi ko'rinishidir. Suvoralar, qadimda diniy so'zlar bilan aytilib, ijrochilarni "go'yanda" (aytimchi) deganlar. Suvora so'zi "suvoriy" so'zidan chiqqanligi bejiz emas, chunki ustozlarningaytishicha Suvoralarning ritm, doira usullari o'tning oyoq tovushi holatidan olingan deyishadi. Shuning uchun ham musiqasi ijodiyotida ot bilan bog'liq asarlar juda ko'p uchraydi. Ot mingan otliqni musiqaga nima aloqasi bor deyish mumkin. Tarixiy manbalarda yozilishicha islom dini paydo bo'lgan uni mahalliy aholi orasida va boshqa hududlarda tez sur'atda yoyish, tarqatish muhim ijtimoiy va axloqiy masalalardan hisoblangan. Bog'dod xalifasi Qutayba lashkarboshi boshchiligida Xorazmga ikki marta Lashkar yuboradi. Xorazm va butun O'rta Osiyo arab istilochilari tomonidan bosib olingach, Qutayba Xorazmga so'nggi marta kelganida obodonlashtirish ishlariga, xususan mahobatli, mustahkam, chiroyli masjidlar barpo etishga farmon beradi.

Maorif va madaniyat sohalariga e'tibor kuchayadi. Mahalliy xalqlarga islom g'oyalarini singdirish, islomiy g'oyaviy safdin ekanligini tushuntirish uchun din ahllaridan, kitobxon mudarisaar, kissaxon-roviylardan tartibot maqsadida foydalaniladi.

Bog'dod xalifasi Qur'oni Karimning oyatlarini tafsirlari bilan idrok qilgan yoqimli ovoz egalari, qiroati shirali va tushunarli, talaffuzi yaxshi, nutqi ravon hamda o'zi salobatli ham sadoqatli mullolarni tanlab, ularni arabiy otlarga mindirib, qishloqlar, shaharlar, ovullarga xalq orasiga yuboradi. Yoqimli ovoz va chiroy qiroat qilishga mansub odamlar qishloq shaharlarga borib, ulug' allomayu shoirlar bitganrivoyatlarni baland, chiroyli ovoz bilan aytib, ularning she'riy dav'atlari, rivoyatlarini eshitgan xalq chiroyli ovoz va rivoyatlarda ifoda etilgan ibratomus qissalarga mahliyo bo'lishadi. Keyinchalik odamlar orasida chiqqan iste'dodli yoshlar bu aytimlarni o'zlaricha xirgoyi qilib aytib yuritiladi. Gap-u gashtak, turli yig'inlar, marakalarda, kichik davralarda yig'ilgan muxlislar otliqlar kuylagan aytimlarni aytib berishni iltimos

iltimos qilib soʻrashgan. Shunday qilib katta hajmdagi aytim yoʻllari koʻchma maʼnoda oʻtliq kishining nomiga qolib “Suvora” deb atala boshlagan.

Suvora yoʻllari qalandarlar, katta ashula aytuvchilarning xonishlariga oʻxshab, dastavval usulsiz ijro etilgan. Keyinchalik iqtidorli, bilimli insonlar Suvoralarni maʼlum tartib, izchillik asosida umumlashtirib, parda, shakl va usullarini joy-joyiga qoʻyishgan. “Suvora” bu oddiy xalq tilidagi nomdir. Aslida esa asosan hamd, durud, naʼt, munojot toifasidagi aytimlardan tarkib topgan sanʼat turidir.

Mutaffakkir, shoir, olimlarning naql qilishlariga Suvora hadisi sharif maʼnolari bilan toʻlib-toshgan “Hikmatli” soʻzlar bilan aytilgan. Hofizu-goʻyandalar avvalo, bu ilohiy soʻzlarning maʼnosini tinglovchilarga tushuntirib berganlar. Baytlar maʼnolari, mazmuni ustida bahslar, suhbatlar qurganlar.

Xorazm Suvora ashula turkumlarining barchasi “Ona Suvora” ning ayrim shaxobchalaridan olinib, muayyan tugallangan musiqiy asar qilib yaratilgan. Jumladan, “yakparda Suvora” Ona Suvoraning “namud” (avj) qismida boʻlib, bir pardada turib boshlanganligi – uchun “yakparda” deb aytilgan. “Kajang Suvora” (Kajohang) “Ona Suvora” ning “dastgiri fano” qismidan boshlangan bu aytimning avj qismi juda baland boʻlib, ovoz toʻlqinlatirib baland pardada qochirim qilingani uchun Kaj-teskari yaʼni kuylash qiyin boʻlgan avj deb atalgan.

“Xushparda Suvora” “Ona Suvora”ning uchinchi bosqich yarim avj qismidan olingan va kuyni toʻliq, mukammal qilib oxiriga yetkazganlar. Qolgan Suvoralari ham “Ona Suvora” ning shaxobchalar yoki irmoqlari hisoblanadi.

Suvoralardan keyin “Savt”lar keladi. Forschada Savt soʻzining “Qamchi” degan maʼnosi bor. Yaʼni ular tezroq surʼatda aytilishi lozim. Ular Suvoralardan muayyan usulda ijro qilinadi. Lekin savtlarning kuy hamda soʻzlari boshqa Savtlar tezroq ritm(usul)da ijro etiladi. Suvoralari toʻgʻrisida fikr yuritilgan manbalar koʻp. shulardan birida shunday fikrlarni oʻqiyimiz va bular ham bejiz aytilmagandek, joʻyali ilmiy asosga egadek.

Suvoralari, maqomlar va boshqa musiqiy janrlardan farqli oʻlaroq qalandarxonalar, xonaqohlarda va tasavvuf yoʻlidagi kishilar davralarida kuylangan. Ustozlarimiz Suvoralarning ritm, doira usullari oʻtning oyoq tovushi holatidan olingan deyishardi. Qadimgi Xorazmda otchilik juda rivojlangan. Xorazm otlari dunyoning mashhur zotdor otlari qatorida sanalgan. Xorazmda Xazorasp degan yurtning borligi, uning qadimgi turkiy qabilalardan Xazar va Os urugʻlari birlashuvidan tashkil topganligi va ular oʻtliq jangchi urugʻlar ekanligi toʻgʻrisida rivoyatlar bor. Shuningdek, “Hazorasp” soʻzi forsiyda “ming oʻtliq” degan maʼnoni bildiradi. “Suvora” soʻzi ham aynan “Suvoriy” soʻzidan kelib chiqqanligi bejiz emas. Olloh insonga oʻtini yordamchi qilib, doʻst qilib yuborganligi ulugʻ bir neʼmatdir. Shuning uchun ham musiqa sanʼatida ot bilan bogʻliq asarlar juda koʻp uchraydi. Suvoralarning bizgacha beshta asosiy yoʻli va yigirmaga yaqin Savji Suvora va Ufori Suvoralari yetib kelgan. Bundan tashqari, Suvora atamaları maqomlarimizda ham uchraydi. Asosiy Suvoralarning hozirgi kundagi koʻrinishi quyidagilar:

1. Ona Suvora (katta Suvora, toj Suvora ham deyiladi).
2. Chapandozi Suvora (bu Suvora nomlanishi “chavandoz” degan soʻzdan kelib chiqqan boʻlsa ajab emas).
3. Yak parda Suvora (yaʼni bir parda qochirimi bor degan maʼnoda).

4. Qo'sh parda Suvora, bu Suvorani "Xush parda Suvora" deb ham yuritiladi. Agar bu Suvora qo'sh parda Suvora bo'lsa, uning ikkita pardasi, ya'ni, ikkita qochirimi bor. Agar bu Suvora xush parda Suvora deb yuritilsa, uning xush parda so'ziga loyiq, yoqimli pardalari bor.
5. Kajhang Suvora. Bu Suvoraning nomidan ma'lumki, bu Suvora hamma hofizlar ham uddalay olmaydigan, bir qaysar avji, ya'ni ohangi bor. Ustozlar fikricha bu Suvora Bekchon bola degan bir go'yanda tomonidan yaratilgan. Yana bir joyda aytilishicha, bu Suvora Xorazmning bir mohir dutorchi va go'yanda Bobojon bola tomonidan yaratilgan.
6. Suvorai Komil. Bu Suvora "Oltinchi Suvora" deb nomlangan. Uni ustoz Komiljon Otaniyozov yaratgani uchun "Suvorai Komil" deyishadi.
7. Qorchmoniy Suvora. Hojixon Boltayev ijodiga taaluqli asar bo'lib, ustoz tavallud topgan Xonqadagi Qorchmon qishlog'i nomi bilan ataladi.
8. Indamas Suvora. Ustoz Quvondiq Iskandarov ijodiga mansub bo'lib, g'azal nomi bilan yuritiladi.
9. Go'jayi Suvora. Xonanda va sozanda Ozod (Ikrom) Ibraximov tomonidan yaratilgan va ijodkor tug'ilgan qishloq nomi bilan ataladi.
10. Nim parda Suvora. Mazkur Suvorani Rahmatjon Qurbonov ijod mevasi sifatida bilmoq joiz. "Nim parda Suvora" deb nomlanishiga sabab, yuqorida sanab o'tilgan Suvoralarning ko'pchiligi musiqaning major tonalligiga mansub. Nim parda Suvora esa minor tonalligida yaratilgan bo'lib, kichik, ya'ni, yarim parda qochirimi bor, degan ma'noni beradi. Soz san'atining Suvora janri tasavvuf, ya'ni so'fiylik oqimining musiqa san'atidagi bir ko'rinishi sifatida ham talqin qilishadi. Suvoralar qadimda diniy so'zlar bilan aytilib, Suvora aytadiganlarni "go'yanda" deb atashgan. Go'yanda so'zining ma'nosi "aytuvchi" demakdir. Oldingi o'rinlarda aytilganidek, Suvoralarda faqat Olloh madh etilgan va ulug'langan. Tasavvuf yo'lida musiqiy san'atni namoyon etuvchilarga darveshlar, qalandarlar, xalfalar, qissaxonlar, xudo yo'lida nola qilib, bor ovozi bilan, usulsiz ohanglarda katta ashula aytuvchilar kiradi. Musiqa san'atining sehrli kuchi shundaki, ohanglar yurakka kirib boradi, ohangni emotsional ta'sirini so'z bilan ifodalsh qiyin. Suvoralar ohangi ham, ayniqsa avjlaridagi ohanglarning ta'sir kuchi, hatto ba'zi vaqtlarda, shu ohang bilan aytiladigan so'zlardan ham kuchliroq ta'sir etadi. Bu ohanglar Suvoralarni tushunib ijro etuvchilar va ularni tinglab bilguvchilarning ko'ziga yosh keltirmay qo'ymaydi. Xorazmda san'atga qadam qo'ygan hofiz (xonanda)lar Suvora kuylamasdan iloji yo'q. Chunki "Suvora" ijrosi xonandaning ovozi sozi, so'zi va iqtidori-yu bilimini san'at tarozisiga tortadigan me'zon hisoblanib kelgan. Ana shunday chinakam sinovlardan o'tgan xonandagina yetuk hofiz sifatida tan olingan. O'tgan asrning 20-yillariga ham Suvora aytishuv (diyralishma) lari juda rivoj topib kelgan. Bunday aytishuvlardan darak topgan xalq shu kuni sayl qilgan. Aytishuvlar odatda yakka dutor jo'rligida aytishuv tarzida o'tgan. Polli do'zchi Hojixon bilan, hojixon bilan qalandar ota, Sheroziy (Madraxim Yoqubov) esa Muhammad Bog'ibekov va Hojixonlar bilan aytishib (diydalashib) muxlislarga benazr zavq ulashgan. Bu aytishuvlar do'stona va samimiy ruhda o'tgan. Bir-biriga raqobat emas, bir-biridan ilhom olish, o'zlarining san'atini, iqtidorini ko'rsatib, yonidagi hofiz ijodidan baxramand bo'lish, undan nimalarnidir ilg'ab olish va o'rganish tarzida kechgan. Xorazm musiqa san'atining ulug'darg'alari Polli do'zchi, Qurbonnazar Abdullayev, Xojixon Boltayev, Bola Baxshi, Madrahim Sheroziy, Komiljon Otaniyozov, Xudoybergan Qurbonov, Matniyoz Yusupov, Bobomurod Hamdamov, Otajon Xudoyshukurov, Ortiq Otajonov,

Rahmatjon Qurbonov, Quvondiq Iskandarovlar Suvora ashularini mohir ijrochi bilimdonlari bo'lishgan. Mumtoz asarlar bilan ishlash (o'rganish, kuylash)da dastlab talabalarni milliy mumtoz asarlar (Suvoralar) kuylashda muhim bo'lgan xonandalik ovozi turlari va kuylash texnikasi bilan tanishtirish lozim bo'ladi. Xonandalikda ovozning tusi, jarangdorligi, kuchi, ko'lami, shiradorligi, uni ishlatish imkonlari va boshqa sifatlari tabiatan xilma-xil bo'lishi hisobga olinishi shart. Burungi davr ayrim savodxon musiqachilar tomonidan ovozlarni ta'riflash, bir-biridan farqlash, kasbiy jihatdan baholash uchun qator maxsus atama va iboralardan foydalanilgan. Demak, talaygina aniq tushunchalar og'zaki bo'lsa-da, muttasil ilmiy-amaliy muomalada bo'lgan.

References:

1. Ibragimov O. An'anaviy xonandalik. Xorazm Suvoralari – Xorazm nashriyoti, 2004 y.
2. Ibrohimov O. Sahiy Suvoriylar. – T. "Nashr" bosmaxonasi, 2004 y.
3. Абдуллаев Р. Ўзбек мумтоз муסיқаси. Тошкент. 2006 й.
4. Ro'zimboev S. Xorazm vohasi o'zbek xalq qo'shiqlarining g'oyaviy- badiiy xususiyatlari. Avtoref. Dis. Ped. nom. –T: 1971 g.
5. O. Hayitova. Xorazm qo'shiqchilik san'ati durdonalari. – T.: "Noshir", -2009.
6. S. Xudoyberganov. "So'z va soz sohibi". Toshkent. "Ilm ziyo" 2014.
7. Matyoqubov O.M. Og'zaki an'anadagi professional musiqa asoslariga kirish. – T.: O'qituvchi, 1983 y.
8. Rajabov, S. B. O. G. L. (2022). Xorazm musiqa uslubining janr va ijro uslublari tavsifi. Science and Education, 3(5), 1090-1096.
9. R. S. B. (2023). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF KHORAZM FOLK MUSIC IN THE FORMATION OF STUDENTS'MORAL CULTURE. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 3(01), 42-46.